

ELEKTR ENERGETIKA SOHASIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNIKASINING KIRIB KELISHI

ass. J.SH.Meliboyev, ass A.T.Bozorov, ass U.N.Berdiyorov

doi.org/10.5281/zenodo.11179190

Annotatsiya: Turli xil sun'iy intellekt texnikasi rivojlanishda davom etar ekan, elektr energiya tizimlari sezilarli texnologik o'zgarishlarga duch kelmoqda. Asosiy maqsad - hisoblash vaqtini qisqartirish, kommunal va iste'molchi xarajatlarini kamaytirish va elektr energetika tizimining ishonchli ishlashini ta'minlash. Sun'iy intellekt texnikasi katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi yuqori bo'lib, odatiy optimallashtirish usullariga qaraganda tezroq tezlikda hisoblaydi. Ushbu xususiyatlar bilan sun'iy intellekt texnikasi elektr energiya tizimlarining ish faoliyatini yanada avtomatlashtirishi va oshirishi imkoniyatiga egadir. Ushbu tezisda elektr energiya tizimining ishlashida, boshqaruvida qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli xil sun'iy intellekt texnikalarining roli tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, elektr energetika tizimi, optimallashtirish, algoritmi

Zamonaviy dunyoda sun'iy intellekt texnikasi energiya sarfini boshqarish va optimallashtirish, quvvat isrof bo'layotgan joylarni aniqlash va muammoni yechish choralarini amalga oshirish orqali elektr energiyasini tejashda muhim rol o'ynashi mumkin. Oxirgi paytlarda sanoat iste'molchilarida va xonadonlarda elektr energiya samaradorligini oshirish va undagi mavjud isrofgarchiliklarning oldini olish hammamizning eng dolzarb mavzuyimiz hisoblanadi. Shuni aytish joizki bugungi kunda elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanish bugungi davr talabi bo'lib kelmoqda. Energiya ta'minoti, talab va qayta tiklanadigan manbalarning elektr tarmog'iga integratsiyalashuvi qarorlar qabul qilish va operatsiyalarni optimallashtiradigan aqlli dasturiy ta'minot tomonidan avtonom tarzda boshqariladi. Sun'iy intellekt texnikasi ushbu maqsadni amalga oshirishda ajralmas rol o'ynaydi[1]. Sun'iy intellekt yangi va murakkab ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan elektr energetika tizimining asosiy tarkibiy qismiga aylangan holda, tobora keskinlashib borayotgan muhitda amallarni bajarish va samaradorlikni oshirish uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi.

Tezisda elektr energetika tizimining ishlashi, nazorati va rejalashtirish uchun o'rganilgan muammolar quyidagilardan iborat bo'lib, elektr energetika sohasi, shuningdek qo'llaniladigan sun'iy intellekt texnikasi va ularni qo'llashni ko'rsatadigan diagramma 1-rasmda keltirilgan.

Tarmoqlar	Elektr energetika tizimini boshqarish	Elektr energetika tizimi nazorati	Elektr energetika tizimini prognozlash
	<p>Elektr energiya bozori</p>	<p>Markaziy kompyuter Terminal Elektr stantsiyasi Yuklash Raqamli rele Rele nazorati</p>	<p>Ishlab chiqarish Uzatish Taqsimlash Yuklama</p>
Dasturlar	<p>Iqtisodiy yuklama Uzatish uchun rejalashtirish Generator Xizmat Quvvat oqimi</p>	<p>Kuchlanish nazorati Quvvat tizimining barqarorligini nazorat qilish Yuklama chastotasini boshqarish Tizimlar va xizmatlar</p>	<p>Tarqsimotni rejalashtirish Kondensatorni joylashtirish uchun optimallashtirish Reaktiv quvvat Yuqori penetratsiya Fotovoltaiklar Qayta tiklanadigan</p>
Sun'iy intellekt usullari	<p>Zarrachalar to'idasini optimallashtirish Moslashuvchan Neuro-Fuzzy interfeys tizimi (ANFIS) Aralash butun sonli chiziqli dasturlash (MILP) Genetik algoritim GA)</p>	<p>PSO bilan gibrid tarmoqlar Sun'iy neyron tarmog'i va PSO Orqaga tarqalish ANN PSO bilan Neuro-Fuzzy tizimi Nochiziqli nazorat</p>	<p>Generatsiya Metodologiyalar PSO Loyqa mantiq va PSO Chumolilar koloniyasini usulida optimallashtirish</p>

1-rasm: Energiya sektori sohalarining vizual tasviri, ularni qo'llash va qo'llaniladigan sun'iy intellekt texnikasi

Hozirgacha elektr energiyani boshqarish va optimallashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanish mumkin bo'lgan bir qancha muammolar mavjud:

1. Aqlli uy elektr energetikasini boshqarish: Sun'iy intellekt texnikasi asosida ishlaydigan aqlli uy tizimlari uy xo'jaliklarida energiyadan foydalanish modellarini tahlil qilishi, individual imtiyozlarni o'rganishi va energiyani tejash strategiyalarini tavsiya qilishi mumkin. Sun'iy intellekt algoritmlari xona sharoiti hamda kun vaqtiga qarab energiya sarfini optimallashtirish uchun termostatlar, yoritish va jihozlarni avtomatik ravishda sozlashi mumkin.

2. Talabga javob berishni optimallashtirish: Sun'iy intellekt algoritmlari eng yuqori talab davrlarini prognoz qilish va elektr energiya sarfini dinamik ravishda sozlash orqali elektr energiya talabiga javob berish dasturlarini optimallashtirishi mumkin. Bu kommunal xizmatlarga iste'molchilarga eng yuqori vaqtlarda quvvat

sarfini kamaytirish, talab va taklifni samarali muvozanatlash va tarmoqdagi kuchlanishni kamaytirish evaziga imtiyozlar yaratish imkonini beradi.

3. Qayta tiklanadigan energiya integratsiyasi: Sun'iy intellekt texnikasi quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini elektr tarmog'iga integratsiyalashuvini optimallashtirishi mumkin. Ob-havo ma'lumotlarilari, energiya talabi va tarmoq sharoitlarini tahlil qilish orqali sun'iy intellekt algoritmlari qayta tiklanadigan energiyani ishlab chiqarish va taqsimlashni uning samaradorligi va ishonchligini oshirish uchun avtomatik ravishda sozlashi mumkin.

4. Sanoat jarayonlarini optimallashtirish: Sun'iy intellekt texnikasi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va samarasizlik joylarini aniqlash orqali energiyani ko'p talab qiladigan sanoat jarayonlarini optimallashtirishi mumkin. U energiya isrofgarchiligini minimallashtirish va umumiy samaradorlikni oshirish uchun jarayonni o'zgartirish, uskunani yangilash yoki energiyani boshqarish strategiyasini tavsiya qilishi mumkin [2]. Sun'iy intellekt - bu rivojlanayotgan soha hisoblanib uning turli soxalarda qo'llanilishi kundan-kunga faqatgina o'sib bormoqda. Elektr energiyasi tizimi ishlab chiqarish, texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik haqida gap ketganda juda ko'p mulohaza yuritishni talab qiladi va sun'iy intellekt aynan shu yerda yordamga keladi. Sun'iy intellekt texnikasi o'zining ko'plab afzallik va kamchilik tomonlariga ega, lekin uning elektr tizimiga ijobiy ta'siri afzalliklarining kamchiliklardan ancha ustun ekanligini bildiradi[3]. Suniy intellekt kuchidan foydalangan holda energiyani tejash tashabbuslari yanada samaraliroq, moslashuvchan va tejamkor bo'lishi mumkin. Bu barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilishni rag'batlantirish bilan birga energiya iste'moli va energiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi.

Sun'iy asalarilar to'dasi algoritmidagi oziq-ovqat manbalarining pozitsiyasi optimallashtirish muammosini hal qilish uchun mumkin bo'lgan nomzodlarni ifodalaydi va nektar miqdori mos keladigan ehtimolli yechimning rentabelligini aniqlaydi. Ushbu algoritmda ishchi asalarilar soni uyaning atrofidagi oziq-ovqat manbalari soniga teng. Agar ishchi ari ma'lum vaqt ichida o'z qarorini yaxshilay olmasa, u skaut ari bo'lib qoladi, uning asosiy maqsadi algoritmning qidirish qobiliyatini yaxshilashdir. Skaut asalarilar yangi oziq-ovqat manbalarini topish uchun tasodifiy qidiruv jarayonini amalga oshiradilar. Ushbu jarayon sun'iy asalari kaloniyasi (ABC) usulida optimallashtirish to'xtash mezoniga javob bermaguncha davom ettiriladi.

```
ABC_Optimization (n, m, k)
population <- initialize (n, m, k)
global_best <- assign_random_food_source(population[m])
while! stop_criteria_met ()
for bee in population
```

```
fitness <- calculate_fitness (bee. food_source)
if fitness > global_best. fitness
bee. update_food_source (global_best, bee. next_partner)
update_food_source (global_best, next_partner)
prob <- random_probability ()
if prob < experience
food_source <- global_best
else if prob < experience + next_partner. experience
food_source <- next_partner. food_source
else
food_source <- random_food_source ()
```

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. C. Karthik, "Intelligence in electrical engineering", IJERT CONF CALL-2019
2. Taslimov A.D., Rasulov A.N., Usmonov E.G., - Elektr ta'minotil, o'quv qo'llanma, Ilm-ziyo. -T: 2012.
3. Utkarsh Pandey, Anshumaan Pathak, Adesh Kumar and Surajit Mondal, Applications of artificial intelligence in power system operation, control and planning: a review.
4. Department of Electrical and Electronics Engineering, School of Advanced Engineering, University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, 248007, India